

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

ЮРИСТЫ БЛОГИ ОБСУЖДЕНИЯ БИБЛИОТЕКА МЕРОПРИЯТИЯ ВИДЕО

Новый Вестник экономического правосудия РФ 2015. №12

Обратная связь

Российский экономический университет имени...

Обсудить

Написать в блог

Выход

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПРОФЕССИЯ ПРАВО И ЖИЗНЬ ПРАВО В МИРЕ ОТРАСЛИ ПРАВА СФЕРЫ ПРАКТИКИ

Профессия Юридическое образование

Учебное пособие для бакалавров «Международное частное право»

Отрасль права: [Гражданское право](#)

16.12.2015 — 19:31

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова [читать блог](#)

0

[разрешить комментировать](#)

[редактировать](#)

[Удалить](#)

Преподаватели [Юридического факультета Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова](#) [Геннадий Георгиевич Востриков](#) и [Теймур Эльдарович Зульфугарзаде](#) подготовили учебное пособие для бакалавров «[Международное частное право](#)».

Партнёр рубрики

Гражданское право

Похожие материалы

16.12.2015 [Сергей Шаповалов](#) [Как отличить закон, уточняющий регулирование ситуации, от...](#) 0

16.12.2015 [Денис Суродин](#) [Юридическая сила job-offer](#) 0

16.12.2015 [Владислав Васильков](#)

[Как чиновники Судебного департамента становятся долларowymi...](#) 0

16.12.2015 [Максим Баранов](#) [Шокирующая правовая позиция Верховного суда](#) 4

16.12.2015 [PATENTUS](#)

[Юристы PATENTUS добились снижения компенсации с 2,2 млн до...](#) 0

Новые блоги

16.12.2015 [Денис Суродин](#) [Юридическая сила job-offer](#)

Авторы: [Востриков Геннадий Георгиевич](#), [Зульфугарзаде Теймур Эльдарович](#)

Год издания: 2015

Место издания: Москва: РЭУ им. Г.В. Плеханова

Объем: 176 страниц (11,0 печатных листов)

ISBN: 978-5-7307-1044-3

Тираж: 100 экз.

Учебное пособие, имеющее гриф

Другие грифы

DOI: [10.5281/zenodo.35410](https://doi.org/10.5281/zenodo.35410)

Аннотация: Рассматриваются основные вопросы современного международного частного права, правовое положение иностранных граждан и организаций на территории Российской Федерации, а также граждан и организаций за рубежом, участников внешнеэкономической деятельности и др.

Значение международного частного права в мировом сообществе неуклонно возрастает. Возросшее значение международного частного права для мирового сообщества подчеркивалось в программных документах ООН. В докладе Генерального секретаря ООН, подготовленном во исполнение решения Совета Безопасности, говорилось, что в мире, «где люди в растущей мере взаимодействуют, выходя за пределы национальных границ, особенно важно, чтобы существовали процедуры и комплексы норм, регулирующие частноправовые отношения международного характера». И далее подчеркивалось, что совершенствование международного частного права «не только полезно для облегчения торговли, но также вносит большой вклад в формирование мирных и устойчивых отношений»^[1].

В условиях углубляющейся глобализации любой практикующий юрист независимо от того, занимается ли он частной практикой или находится на государственной или дипломатической службе, не может обойтись без основательных знаний международного частного права. Проблеме преподавания этой дисциплины, а также международного (публичного) права была посвящена специальная резолюция, принятая Институтом международного права — весьма авторитетной международной организацией — в 1997 г. на сессии в Страсбурге. Один из пунктов резолюции

0

16.12.2015

[Владислав Васильков](#)

[Как чиновники Судебного департамента становятся долларовыми...](#) 0

16.12.2015 [PATENTUS](#)

[Юристы PATENTUS добились снижения компенсации с 2,2 млн до...](#) 0

0

16.12.2015 [ООО "Служба...](#)

[О госпрограмме развития туризма в России Развитие культуры...](#) 0

16.12.2015 [Глеб Севастьянов](#)
[Количество заложенных в третейское разбирательство рисков...](#) 0

установил обязательное требование к юридическому высшему образованию: ни один студент не может окончить юридический факультет, не прослушав фундаментальные курсы международного публичного и международного частного права^[2]. При этом были сформулированы обязательные темы курса международного частного права (МЧП): источники МЧП, взаимодействие между частным и публичным международным правом, проблемы выбора права, международные контракты, иностранные юридические лица, международные деликты, международное семейное, наследственное право, принципы судебной юрисдикции, международный арбитраж, признание и исполнение иностранных судебных решений. В предлагаемом кратком курсе международного частного права рассмотрены указанные темы, а также некоторые и другие темы.

Значение изучения дисциплины «Международное частное право» обуславливается тем, что этот курс обеспечивает преемственность изучения дисциплин частного правового характера. Для изучения международного частного права необходимы знания по следующим юридическим дисциплинам: теория государства и права; гражданское право; семейное право; трудовое право; предпринимательское право; международное право; гражданское процессуальное право, арбитражный процесс и др. Изучение международного частного права способствует также успешному прохождению производственной и преддипломной практики.

Основной целью дисциплины «Международное частное право» является:

- получение студентами теоретических знаний в области регулирования частноправовых отношений с иностранным элементом;
- формирование практических навыков по применению полученных знаний в профессиональной деятельности юриста;
- усвоить основы международного и национального правового регулирования отношений с иностранным элементом;
- сформировать представления об особенностях содержания личных неимущественных и имущественных отношений, содержащих в себе иностранный элемент;
- определить современные механизмы разрешения споров из международных частноправовых отношений;
- научить составлению основополагающих правовых документов.

Изучение международного частного права может быть успешным при условии самостоятельной работы студента. Трудности усвоения учебной дисциплины определяются нестабильностью, значительной изменчивостью законодательства Российской Федерации, регулирующего международные частноправовые отношения, отставанием учебников от изменений, вносимых в содержание основных институтов международного частного права.

Поэтому учебный материал необходимо корректировать в свете принятых после выхода учебников и учебных пособий.

Самостоятельная работа студента предполагает в основном изучение рекомендованных актов, анализ основных их положений, их обобщение в целях раскрытия содержания вопроса каждой из изучаемых тем.

Содержание пособия соответствует государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования и методическим требованиям, предъявляемым к учебным изданиям.

[1] См.: Report of the Secretary General "An Agenda for Development". A/48/435. 1994. 6 May. P. 183, 184.

[2] См.: Annuaire de L'In de Droit International. Vol. 67 —II. Paris, 1998. P. 467-471.

УДК 341.9(075.8)
ББК 67.93я73
В785

Рецензенты:

д-р юридич. наук А. В. М е л е х и н (ФГКОУ ВПО «Академия
Генеральной прокуратуры РФ») и
канд. юридич. наук В. И. Г у р е е в (ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г. В. Плеханова»)

Востриков, Г. Г.
В785 Международное частное право : учебное пособие / Г. Г. Во-
стриков, Т. Э. Зульфугарзаде. – Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г. В. Плеханова», 2015. – 176 с.
ISBN 978-5-7307-1044-3

Рассматриваются основные вопросы современного международного
частного права, правовое положение иностранных граждан и органи-
заций на территории Российской Федерации, а также граждан и органи-
заций за рубежом, участников внешнеэкономической деятельности и др.

Для подготовки бакалавров всех форм обучения по направлению
030900 «Юриспруденция».

УДК 341.9(075.8)
ББК 67.93я73

ISBN 978-5-7307-1044-3

© ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2015

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	7
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	
Глава 1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА	
1.1. Понятие, предмет и система международного частного права.....	9
1.2. Методы правового регулирования в международном частном праве.....	10
1.3. Принципы международного частного права.....	15
1.4. Место международного частного права в системе права. Международное частное и международное публичное право.....	17
Вопросы для самоконтроля.....	19
Глава 2. ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА	
2.1. Понятие и виды источников международного частного права.....	20
2.2. Национальное законодательство как источник международного частного права.....	21
2.3. Международные договоры.....	22
2.4. Судебная практика.....	22
2.5. Правовые обычаи и обыкновения как регуляторы отношений в области международного частного права.....	23
2.6. Иные источники международного частного права.....	26
Вопросы для самоконтроля.....	28
Глава 3. КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ	
3.1. Понятие и виды коллизионных норм.....	28
3.2. Основные типы коллизионных привязок.....	32
3.3. Применение коллизионных норм.....	39
3.4. Взаимность и реторсия в международном частном праве.....	43
Вопросы для самоконтроля.....	45
Глава 4. СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА	
4.1. Положение физических лиц в международном частном праве, определение их гражданской правоспособности.....	46

ПЕЧАТНИКА

4.2. Гражданская дееспособность физических лиц в международном частном праве	48
4.3. Правовой статус юридических лиц в международном частном праве	51
4.4. Специфика правового статуса транснациональных компаний	52
4.5. Правовое положение государства как субъекта международного частного права	55
4.6. Международные межправительственные организации как субъекты международного частного права	
Вопросы для самоконтроля	
II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ	
Глава 5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ	
5.1. Коллизионные вопросы права собственности	63
5.2. Правовое регулирование иностранных инвестиций	67
5.3. Правовое положение иностранных инвестиций в свободных экономических зонах	71
Вопросы для самоконтроля	73
Глава 6. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СДЕЛКИ	
6.1. Общие положения	73
6.2. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок	75
6.3. Сфера действия обязательственного статуса по внешнеэкономическим сделкам	77
6.4. Форма и порядок подписания сделок	79
6.5. Международно-правовая унификация норм по внешнеэкономическим сделкам	80
6.6. Международный торговый обычай	81
6.7. Международные правила по унифицированному толкованию торговых терминов	83
6.8. Негосударственное регулирование внешнеэкономических сделок	84
Вопросы для самоконтроля	87
Глава 7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ	
7.1. Общие положения права международных перевозок	87
7.2. Международные железнодорожные перевозки	88
7.3. Международные автомобильные перевозки	91
7.4. Международные воздушные перевозки	93
7.5. Международные морские перевозки	96
Вопросы для самоконтроля	101
Глава 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ	
8.1. Правовое регулирование международных кредитных и расчетных отношений	102
8.2. Международные расчеты, валютные и кредитные отношения	103
8.3. Формы международных расчетов	107
8.4. Международные расчеты с использованием векселя	109
8.5. Международные расчеты с использованием чека	112
8.6. Правовая специфика денежных обязательств	114
Вопросы для самоконтроля	118
Глава 9. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ	
9.1. Понятие и особенности интеллектуальной собственности	119
9.2. Специфика авторского права в международном частном праве	121
9.3. Международная охрана авторских прав и смежных прав	124
9.4. Специфика права промышленной собственности в международном частном праве	129
9.5. Международное и национальное регулирование изобретательского права	132
Вопросы для самоконтроля	135
Глава 10. БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ	
10.1. Основные проблемы брачно-семейных отношений с иностранным элементом	136
10.2. Заключение браков	138
10.3. Расторжение браков	141
10.4. Правоотношения между супругами	142
10.5. Правоотношения между родителями и детьми	143
10.6. Усыновление (удочерение) в международном частном праве	145
Вопросы для самоконтроля	146

Глава 11. ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ	
11.1. Общие вопросы наследования	146
11.2. Наследственные права иностранцев в России и российских граждан за рубежом	148
11.3. Режим выморочного имущества в международном частном праве	151
Вопросы для самоконтроля	153
Глава 12. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ	
12.1. Коллизионные вопросы трудовых отношений	153
12.2. Трудовые отношения с иностранным элементом по законодательству Российской Федерации	156
12.3. Внешняя трудовая миграция	157
Вопросы для самоконтроля	164
Глава 13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ	
13.1. Основные проблемы обязательств из правонарушений (деликтов)	165
13.2. Деликтные обязательства с иностранным элементом в Российской Федерации	167
13.3. Унифицированные международно-правовые нормы деликтных обязательств	170
Вопросы для самоконтроля	172
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	173
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	175

Теги: РЭУ им. Г.В. Плеханова, Plekhanov Russian University of Economics (PRUE)

Прикреплённые файлы:

[MChP_2015_1](#)

5 рейтинг 0

0

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)

[Написать комментарий](#)

Оставить комментарий

отправить

2010 - 2015 © ООО "Редакция журнала "ЗАКОН"

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

[Презентация](#)

[Помощь](#)

[Соглашение](#)

[Реклама](#)

[Контакты](#)

Разделы

[Блоги](#)

[Обсуждения](#)

[Мероприятия](#)

[Видео](#)

[Библиотека](#)

Пользователи

[Юристы](#)

[Студенты](#)

[Организации](#)

Наши группы

[f Facebook](#)

[B ВКонтакте](#)

[t Твиттер](#)